

Modelo en canvas para el caso de estudio: sistema de automatización de comandas

C. Nava Arteaga^{1*}, A. Cano Nava³, P. Quítl González¹, M. A. Herrera Hernández², S. San Juan Escalona⁴,

¹Depto. de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Depto. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

³Depto. de Ingeniería Industrial, Estudiante de Ing. Industrial del Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

⁴Depto. de Sistemas y Computación, Estudiante de Ing. En sistemas computacionales del Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

[*cnavaa@orizaba.tecnm.mx](mailto:cnavaa@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica implementando el método Canvas en la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Software que se imparte en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el TECNM campus Orizaba y los resultados obtenidos.

Se muestra y describe el lienzo establecido en Canvas en donde se recopilan de forma visual los elementos que deben estar presentes en el modelo de negocio para que éste genere valor, no sin antes describir el caso de estudio sobre el cual se trabajó siendo esta una aplicación de software Web/Móvil que auxilie en la atención al cliente, los procesamientos de las comandas, la comunicación entre meseros y cocina en pequeñas cafeterías de México.

Palabras clave: Canvas, Modelado, Negocio.

Abstract

In this paper a methodological proposal is presented implementing the Canvas method in the subject of Fundamentals of Software Engineering that is taught in the Computer Systems Engineering career at the TECNM campus Orizaba and the results obtained.

The canvas established in Canvas is shown and described where the elements that must be present in the business model are visually collected for it to generate value, but not without first describing the case study on which it was worked, this being an application of web / mobile software that helps in customer service, order processing, communication between waiters and kitchen in small coffee shops in Mexico.

Key words: Canvas, Modeling, Business.

Introducción

La experiencia en la impartición de la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Software ofrecida en el 5 semestre para la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México (TECNM) campus Orizaba nos lleva a presentar el trabajo realizado para el diseño de un modelo de negocio que genere valor para los clientes.

La competencia número 2 de la asignatura antes mencionada se denomina: El modelado del negocio y contiene los siguientes temas, 2.1 Definición, 2.2 Componentes, 2.3 Estándares, 2.4 Diagramas; siendo la competencia específica realizar el modelado de negocio de una organización para su utilización en el desarrollo de proyectos de software, definiendo un componente de negocio como proyecto de asignatura y elaborar los diagramas de modelo de negocios correspondientes [1].

El temario de la asignatura sugiere utilizar los BPMN (Business Process Model and Notation; Notación de Modelado de Procesos de Negocios), esto es una notación gráfica para el modelado de negocios que permite visualizar los quehaceres de una empresa u organización[2], BPMN tienen una nomenclatura gráfica, basta y compleja, además para utilizar esta nomenclatura la persona que lo elabora debe ser un especialista en el proceso que se va a representar, ya que debe conocer todas las actividades, tareas, relaciones y participantes que se involucran en el modelo de negocio y debe hacer que todos estos elementos encajen; por lo que es recomendable que BPMN sea elaborado por la persona responsable y encargada de cada proceso o área [3].

Es precisamente aquí donde se propone utilizar el método Canvas en la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de software como un complemento antes de utilizar la nomenclatura de BPMN, una vez que el estudiante ha tenido un primer encuentro con el modelado de un negocio a través de Canvas le será más viable comprender y aplicar la notación BPMN. Canvas es una herramienta para definir el modelo de un proyecto como un negocio rentable; de manera tabular y textual describe el valor que se ofrece al mercado, los canales en que se transmite y la forma que los clientes entienden el modelo de negocio. Esta es una herramienta dinámica y no compleja que puede ir cambiando conforme el negocio camina [4].

El modelo Canvas divide el negocio en varios bloques [5] que son las áreas claves de este:

1. Segmentos de clientes: Este bloque delimita los tipos de clientes.
2. Propuestas de valor: Se describe el conjunto de propuestas y servicios que se ofrece para un segmento de mercado específico.
3. Relación con clientes: Se define la conexión de la propuesta de valor con los clientes.
4. Canales de distribución: Descripción de como se hace llegar el producto/servicio a los clientes.
5. Fuentes de ingresos Son los recursos clave, los recursos para que se pueda producir el producto/servicio.
6. Actividades clave: Las actividades que se necesitan realizar para producir el producto/servicio que se desea llevar al mercado.
7. Recursos clave: son los flujos de ingresos de dinero.
8. Socios clave: Agentes externos que ayudarán al desarrollo de actividades.
9. Estructura de Costos: Proceso que busca organizar de manera práctica los costos de una empresa, teniendo como referencia la estrategia y operación de la misma.

Canvas está formado por un lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas, en donde se recopilan de forma visual los elementos que deben estar presentes en una empresa para que ésta genere valor, lo confiera a otros y se favorezcan; se plasma en el lienzo aproximadamente el 90% de los elementos que se precisan saber sobre el modelo de un negocio y no es necesario ser un experto en cada proceso o área que se desea modelar [6].

Metodología

Se aplicó el modelo Canvas y diseñó el lienzo respectivo para un caso de estudio específico a continuación se describe y se indica la importancia del caso de estudio.

Caso de estudio

En los tiempos actuales de competitividad y de alta tecnología, es necesario que los pequeños y grandes negocios busquen optimizar los procesos que se llevan a cabo diariamente para mejorar la atención al cliente, las ventas y su competencia en el mercado [7].

Para las empresas del sector gastronómico como restaurantes y cafeterías, el servicio al cliente es clave. Los atributos que más valoran los clientes de un negocio gastronómico son: el tiempo de atención y calidad de comida. Ambos atributos pueden mejorarse cuando hay una buena comunicación entre todo el personal y se entrega al cliente lo que realmente quiere [8].

En los pequeños restaurantes y cafeterías de México, la implementación de procesos automatizados continúa siendo un campo en expansión. El proceso usual en la mayoría de locales de restaurantes o cafeterías suele ser de la manera tradicional, se toman las comandas con papel y lapicero; los meseros cada vez que hay una nueva orden caminan hacia la cocina para dar marcha al pedido y volver a las salas a seguir tomando nota. Esto a la larga se vuelve cansado para el mesero, y más cuando todas las mesas están llenas y la cantidad de personal no es el suficiente [9].

Por otro lado las aplicaciones web y móviles son tecnologías que actualmente han crecido para ayudar a la automatización de procesos. En el caso de restaurantes, estas aplicaciones ayudan a que se establezca la comunicación automática entre los meseros y personal de cocina sin necesidad de comunicarse verbalmente, sino con una aplicación en dispositivos móviles. Esto ahorra tiempo y evita que haya malos entendidos de comandas. De esta manera se obtiene la seguridad de que los clientes están siendo atendidos en el orden correcto y sus pedidos están hechos conforme a lo que pidieron, automáticamente el mesero podría saber la disponibilidad de algún producto, anotar las modificaciones del cliente y demás; también se ahorra desgaste por parte de los meseros, haciendo de su ambiente de trabajo uno en el que hay menos fatiga y es más agradable [10].

Es importante mencionar la relevancia del modelado de negocio, es decir describir como una empresa lleva a cabo sus acciones u operaciones logrando con ello un mejor entendimiento del funcionamiento del negocio o servicio que se modela antes de realizar un proyecto.

En función de lo anteriormente mencionado el objetivo general del caso de estudio es: Diseñar el modelo de negocio a través de un lienzo Canvas para definir y entender los bloques claves de una aplicación de software Web/Móvil para minimizar los defectos en las comandas y en el servicio al cliente en las pequeñas cafeterías de México.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se presenta el modelado del negocio a través del lienzo Canvas, el cual muestra la propuesta de valor enfocada en agilizar la toma de comandas y la atención al cliente en sus servicios diarios. La aplicación suplirá la necesidad de proveer de manera eficiente, segura y económica la condición de introducir tecnología en los procesos. Busca aumentar la comunicación entre cocineros, meseros y evitar traslados innecesarios de los meseros hacía la cocina o dictar órdenes a los cocineros.

Los clientes a los que va dirigido son a los pequeños emprendimientos de café o cafeterías que llevan la gestión de sus comandas de manera manual, ya que esto hace que haya varios errores en el proceso a largo plazo [11].

Tabla 1. Modelado del negocio a través del lienzo Canvas

Canvas: propuesta de un sistema de automatización de comandas				
Socios clave	Actividades clave	Propuesta de valor	Relación con el cliente	Segmentos de clientes
-Agregadores de SaaS (Solución de software integral) -Patrocinadores	-Control de Manejo de Comandas -Manejo de Inventario -Disponibilidad de Productos -Toma de Comandas Simultáneas	El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web y aplicación móvil que buscará mejorar la atención al cliente, los procesamientos de las comandas, la comunicación entre meseros y cocina, así como disminuir los defectos en el proceso de producción y entrega de platillos al cliente en pequeñas cafeterías de México.	- Ventas Online Mediante Redes Sociales - Página Web/Internet	-Cliente que habilita Incubadoras de Startups, talleres de emprendimiento -Cliente que adquiere la aplicación -Cliente final: Trabajadores en cafeterías (meseros, cocineros y gerentes)
	Recursos clave -Equipo de Cómputo -Software para Desarrollar la Aplicación -Personal de Desarrollo de Aplicación <ul style="list-style-type: none"> • Analista • Diseñador • Programador • Tester Mercadólogo		Canales - Ventas Mediante Redes Sociales - Ventas Directas - Ventas a través de Recomendaciones	
Estructura de costo - Costo de Desarrollo de Aplicación Web/Móvil - Pago a Personal - Actividades de Desarrollo de Negocio (alianza o empresas distribuidoras)			Flujos de ingreso - Suscripción Mensual o Anual de Pequeñas Cafeterías - Ingresos por Publicidad	

Basándose en la propuesta de valor, las actividades clave de la aplicación Web/Móvil es el control de comandas, el manejo de los inventarios y que los meseros puedan tomar las comandas desde el teléfono celular o en una computadora con Internet, reflejándose en todos los dispositivos electrónicos de la cafetería.

Para implementar estas actividades se precisan recursos clave que son los que se necesitarán para dar forma a la aplicación y actualizarlo periódicamente; estos recursos son el equipo de cómputo, el software para desarrollar la aplicación; pero principalmente el personal que desarrollará el sistema: Analista, Diseñadores, Programadores, Tester y el Mercadólogo que se encargue de gestionar la venta y comercialización de la aplicación Web/Móvil.

Se busca expandir la comercialización del sistema mediante campañas en redes sociales y un sitio Web.

El flujo de ingreso de la aplicación se sustentará por medio de suscripciones anuales o mensuales, esto contará como los flujos de ingresos necesarios agregando la publicidad que pueda ofrecerse a través de la aplicación.

Como parte central del lienzo Canvas se encuentra la propuesta de valor que detalla de manera clara y precisa el servicio a ofrecer, quedando para este caso de la siguiente manera: El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web y aplicación móvil que buscará mejorar la atención al cliente, los procesamientos de las comandas, la comunicación entre meseros y cocina, así como disminuir los defectos en el proceso de producción y entrega de platillos al cliente en pequeñas cafeterías de México. Cabe mencionar que la propuesta de valor está muy relacionada con las actividades clave ya que estas son las acciones que se necesitan realizar para producir el producto/servicio que se desea llevar al mercado; por otro lado en el lienzo se consideran como estructura de costos los costos de desarrollo de la aplicación web, pago a personal y costo por actividades de negocio.

El lienzo contiene también dos elementos importantes el segmento cliente y los canales, el primero de estos dos delimita los tipos de clientes a los que va dirigida la aplicación y el segundo describe como se hace llegar el producto/servicio a los clientes: ventas mediante redes sociales, directas y a través de recomendaciones.

El lienzo se dividió en dos colores para una mejor comprensión, en el área azul la cual se encuentra en el lado derecho del modelo de negocios Canvas, se localizan los elementos que tienen dependencia directa con el mercado, como son:

- Segmentos del cliente
- Propuesta de Valor
- Flujos de ingresos (Fuente de Ingresos)
- Relación con los clientes
- Canales

En la parte izquierda del Modelo Canvas el cual es de color gris se encuentran los elementos que tienen relación directa con los quehaceres de la empresa y que son necesarios para que se pueda concebir como es que funciona.

- Actividades clave
- Recursos clave
- Socios clave
- Estructura de costo

Se encomienda trabajar primero con los indicadores del área azul y posterior los indicadores de color gris.

Trabajo a futuro

Implementar el modelo de negocios Canvas en la materia de Gestión de Proyectos de Software que se imparte en la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales del TECNM campus Orizaba y evaluar los resultados didácticos obtenidos en dicha asignatura.

Conclusiones

Se presenta un modelo de negocio a través de un lienzo Canvas utilizando para ello un caso práctico.

En los restaurantes y cafeterías la implementación de procesos sigue siendo un campo en crecimiento [12].

Un modelo de negocio describe la manera y da forma lógica, ha como una organización crea, entrega y captura valor. [13].

Es importante realizar un modelo de negocio antes de realizar un proyecto ya que este permite describir y evaluar una oportunidad de negocio, analizar el mercado potencial, planificar estrategias y plasmar acciones a realizar y medios a utilizar; organizando la estructura del plan de negocio para conseguir el o los objetivos deseados.

Canvas permite plasmar todo lo anterior ya que es una herramienta para definir de manera dinámica el modelo de un proyecto como un negocio rentable, todo esto a través de un lienzo que se visualiza de manera tabular y textual, propiciando en el estudiante un entendimiento claro del modelado de negocio.

Cabe destacar que el modelo Canvas va dirigido a personas con poca experiencia en el modelado de negocios y a empresas de nueva creación que comercializan productos o servicios a través del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, siendo este el caso de los estudiantes que cursan la asignatura de fundamentos de ingeniería de software; Canvas les auxilia a considerar, plasmar y documentar las principales acciones de un negocio y/o servicio quedando un lienzo descriptivo, textual y comprensible, impactando a los estudiantes en la comprensión del modelado de negocios.

Una vez que se ha comprendido lo anterior ahora el estudiante puede realizar de manera más clara y pronta el modelo de un negocio a través de BPMN como lo sugiere el temario de la asignatura de fundamentos de ingeniería de software, cabe mencionar dos cosas importantes, uno de ellas es que BPMN no son un software de aplicación, es una nomenclatura gráfica estándar para modelar procesos de negocios, y dos en este artículo se propone Canvas como un complemento a BPMN para que los estudiantes tenga una abanico más amplio sobre cómo realizar el diseño y modelado de negocios e iniciar en este tema.

Referencias

- [1] Tecnológico Nacional de México, "Plan de Estudios, Fundamentos de ingeniería de software", Cd. de México, 2010.
- [2] Freund, J. y Hitpass, B. (2019). BPMN 2.0 Manual de referencia y guía práctica. Edición hispana.
- [3] White, S. y Miers, D. (2017). BPMN Guía de Referencia y Modelado Comprendiendo y Utilizando BPMN. Publicado por Future Strategies Inc.
- [4] Socconini. (2019). Lean Six Sigma. Sistema de gestión para liderar. CG Marge.
- [5] Ortega, M. S. (2015). Design thinking: Lidera el presente. Crea el futuro. ESIC Editorial.
- [6] Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2017). Generación de modelos de negocio. Deusto.
- [7] Freire, C. y Naveda, J. (2019). Desarrollo de un sistema web y aplicación móvil para la gestión de reservas, control de hospedaje y comandas caso a aplicar en el Hotel Alsafi El Paraíso. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- [8] Johnston, R. y Michel, S. (2008). Three Outcomes of Service Recovery, International Journal of Operations and Production Management.
- [9] Burgos, C. (2015). Desarrollo de un sistema web para la gestión de pedidos en un restaurante. Aplicación a un caso de estudio. Quito: Bachelor's.

- [10] Borbor, M. (2014). Implementación de una aplicación móvil para pedidos de comidas rápidas a domicilio en Italian Gourmet. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- [11] Cerón, D., Cruz, L. y Peña, N. (2018). Optimización del servicio de restaurante Desegusto S.A.
- [12] Folgado, R. (2019). Aplicación multiplataforma para la toma de comandas automatizada en restaurantes y cafeterías. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- [13] Carreo M., Harispe M. Y Vaz F. (2016). The Business Model Canvas. Taller Encararé.